

ОТ ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ К БОЛЬШОМУ СПОРТУ

«Каждый ребенок одарен, раскрыть его способности –
наша задача. В этом – успех России»
В.В. Путин

В ноябре 2018 года был утвержден федеральный проект «Успех каждого ребенка», направленный на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Перед современным образованием, в том числе и дополнительным, была определена задача – создать ситуацию успеха для каждого ребенка и детского коллектива в целом (Федеральный проект «Успех каждого ребенка»). Успех – это результат деятельности человека, который преобразует его самого и окружающую действительность. В него включаются только те достижения человека, которые могут быть охарактеризованы как положительный результат его деятельности.

Особое внимание в проекте уделено «выявлению талантов каждого ребенка и построению индивидуальной образовательной траектории обучающихся» [1].

В каждом человеке заключается целый ряд способностей и склонностей. Кого можно отнести к одаренным детям? Кто они, о которых сегодня очень много говорят и пишут?

Одаренный значит талантливый. Но все ли дети талантливы? Иногда слышим такое выражение – «талант от природы», что значит «от рождения». Я согласна с этим, абсолютно все дети рождаются талантливыми. Каждый ребёнок обязательно имеет одарённость в одной из семи областей человеческой деятельности. Главное – не упустить возможность проявить ребенку свои таланты или раскрыть их. Поэтому для меня как тренера-преподавателя важно увидеть спортивную одаренность ребенка, правильно развивать и совершенствовать этот природный талант в тесном сотрудничестве с родителями.

Именно спортивный талант позволяет достичь высоких результатов в спорте. Как же определить, есть ли спортивный талант у ребенка, который собирается или только-только начал заниматься спортом? Самое первое, что необходимо сделать – это побеседовать с родителями. Предложите методики диагностики одаренности [2]. Проведите небольшой тест по картам одаренности А.Де Хана и Г.Кафа. Анкета поможет оценить правильность предположения о врождённых спортивных способностях ребёнка (<https://clck.ru/Yrpxsm>).

У ребёнка спортивный талант, если:

- 1 – он энергичен и всё время хочет двигаться;
- 2 – он смел до безрассудства и не боится синяков и шишек;

3 – он почти всегда берёт верх в потасовках или выигрывает в какой-нибудь спортивной игре;

4 – не известно, когда он успел научиться ловко управляться с коньками и лыжами, мячами и клюшками;

5 – лучше многих других сверстников физически развит и координирован в движениях, двигается легко, пластично, грациозно;

6 – предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, даже бесцельную беготню;

7 – кажется, что он никогда всерьёз не устаёт;

8 – неважно, интересуется ли он всеми видами спорта или каким-нибудь одним, но у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает.

Конечно же, данный опрос не раскрывает весь потенциал одаренности, но все же тренеру стоит обратить внимание на ребенка с такими данными и использовать их в дальнейшем развитии юного спортсмена.

Моя педагогическая и тренерская работа строится в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой по спортивному ориентированию. Программа общеразвивающая. Это значит, что любой ребенок (без медицинских противопоказаний) может посещать данное объединение физкультурно-спортивной направленности, и совсем необязательно при этом отличаться физическими показателями.

В основе организации всего образовательного процесса лежат современные педагогические технологии, основные принципы которых изложены в программе.

Один из главных принципов – индивидуально-дифференцированный подход, при котором учитываются индивидуально-типологические особенности детей. Данный подход позволяет выявлять одаренных и талантливых детей на ранних этапах. Задача педагога – сформировать у ребенка универсальные учебные навыки и организовать занятия по индивидуальным образовательным маршрутам. Отбор детей с потенциальными возможностями происходит в процессе тренировки и педагогических наблюдений. Самое главное – не затягивать этот процесс. Чем раньше произойдет отбор таких детей, тем эффективнее будет работа в дальнейшем.

Условно различают три уровня развития спортивных способностей:

1. Самые общие способности. К ним можно отнести хорошее здоровье, нормальное физическое развитие, трудолюбие, настойчивость, работоспособность, интересы, склонности и т. д.

2. Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение спортивной техники, умение адаптироваться к значительным мышечным напряжениям, высокий уровень функциональной подготовки, способность преодолевать утомление, успешное восстановление после тренировочных нагрузок и т. д.

3. Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост спортивных результатов, высокий уровень развития специальных качеств, высокая мобилизация, готовность и устойчивость в условиях противоборства с противником и т. д. [3].

Итак, первый шаг – тестирование физических качеств. Для определения физических качеств применяю тест на определение скоростных качеств, координационных способностей, определение выносливости, скоростно-силовых качеств, силовых способностей. Тестирование физических возможностей является одним из наиболее важных методов педагогического контроля и помогает решению ряда сложных педагогических задач: выявлять уровни развития кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливость и гибкость) и координационных способностей, оценивать качество технической и тактической подготовленности. Данная методика является наиболее распространенной, позволяет вполне точно определить уровень развития основных физических качеств.

Чтобы с большей степенью вероятности выявить потенциальные возможности детей, целесообразно определять не только исходный уровень их подготовленности, но главным образом – темпы ее роста. В системе отбора контрольные испытания проводятся с таким расчетом, чтобы определить не только то, что уже умеет делать ребенок, а то, что он может сделать в дальнейшем, то есть выявить его способности к решению двигательных задач, появлению двигательного творчества, умению управлять своими движениями.

Дети с потенциальными возможностями зачисляются в банк одаренных учреждения. Для каждого ребенка составляется индивидуальный план тренировок. Недельный объем тренировочной работы является максимальным и устанавливается в зависимости от специфики периода и задач подготовки. По разделам программы разрабатываются карточки с выполнением моделей упражнений и описанием порядка выполнения различных упражнений. Для детей с потенциальными возможностями задания, как правило, усложнены (увеличивается количество повторений, структура упражнений и др.).

Дети, занимающиеся по индивидуальному плану, включаются в календарный план соревнований (контрольные, отборочные, основные). Соревнования решают разнообразные технико-тактические задачи, задачи приобретения соревновательного опыта.

Одним из мотивационных методов, прививающих интерес к избранному виду спорта, является привлечение юных спортсменов в судейство, которое учит их объективности, основанной на безукоризненном знании Правил и умении грамотно их применять на практике. Т.е. дети не просто закрепляют правила соревнований, они способны оценивать свои действия и действия других спортсменов, что, несомненно, помогает в последующих тренировках и соревнованиях. Для группы с усиленной подготовкой в течение года организуются выездные учебно-тренировочные сборы.

В своей практике особое внимание уделяю организации исследовательской работы юных спортсменов и активно включаю их в эту деятельность. Темы проектно-исследовательских работ могут быть абсолютно разными – погружение в жизнь великого спортсмена, важные события в мире спорта или же, например, влияние спорта на развитие интеллекта. Зная индивидуальные способности и потребности своих обучающихся помогаю им видеть и творчески решать возникающие проблемы, формирую умение самостоятельно мыслить и получать ответы на поставленные вопросы. Тогда учебный процесс становится не просто увлекательным, но и личностно значимым для каждого ребенка.

Важным условием успешности спортивного роста ребенка является поддержка родителей. Считаю правильным утверждение о том, что уровень развития способностей детей определяется не только природными задатками, но и мерой совместного труда педагога и родителей, направленного на развитие этих качеств. В практике наших тренеров взаимодействие с родителями – это неотъемлемая часть всего образовательного процесса. Это коллективные творческие дела, спортивные праздники, индивидуальные встречи, открытые занятия. Подтверждением успешного сотрудничества с родителями являются ставшие традиционными мероприятия: «Семейный забег», «Приз от Деда Мороза», соревнования на приз «Чупа-чупс», участие в городском забеге «Лыжня России», массовом празднике «Солдатские забавы», совместные тренировки и выезды на базу.

Считаю, что тесное сотрудничество педагога и родителей необходимо в воспитании у ребенка таких качеств, как целеустремленность, организованность, дисциплинированность, выдержка, смелость, настойчивость. Если родители готовы помогать тренеру формировать у ребенка волевые качества, мотивацию действий, самостоятельность, умение находить нестандартные решения и средства их реализации, то у спортсмена снизится соревновательный стресс, повысится эффективность тренировок, сохранится здоровье, а выявленный потенциал одаренности будет работать на достижение высоких спортивных результатов.

И, наконец, очень важно в воспитании спортсмена его взаимоотношение с тренером. Для своих детей я – друг и наставник, стараюсь свою тренерскую работу строить на уважительных и доверительных отношениях. Один из эффективных способов мотивации спортсмена на результат – это слова поддержки перед соревнованиями и после. Поощряю и совсем юных ребят, когда еще результат далёк от желаемого.

Таким образом, развитие и совершенствование таланта спортивно одаренных детей должно носить системный характер и строиться на следующих принципах:

- выявление спортивно одаренных детей на протяжении всего процесса обучения;
- обеспечение гибкости и вариативности учебного процесса;
- включение в процесс обучения индивидуальной помощи с учетом своеобразия личности одаренного ребенка;
- взаимодействие с родителями.

На сегодняшний день в числе моих воспитанников 60 школьников. Из них: 30 победители городских, окружных и Всероссийских соревнований. Есть среди них разрядники, кандидат в мастера спорта.

Литература

1. Федеральный проект «Успех каждого ребенка».
2. Иванов А.В. Методики диагностики одаренности младших школьников // Практика административной работы в школе. 2002. № 6. С. 54.
3. Патокина М.А., Брюханова К.С. Развитие спортивной одаренности школьников // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». <https://clck.ru/YhSwL>

